

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Файзиева Азиза Азаматовна

Докторант 1-курса Термезского государственного университета

azizajavdat@gmail.com +998974426711

Fayziyeva Aziza Azamat qizi

Аннотация: Малые и средние предприятия являются движущей силой экономического роста Китая, на их долю приходится около 97 процентов всех предприятий страны. Они играют важную роль в обеспечении возможностей трудоустройства, поддержании активности рынка за счет привлечения нового бизнеса и поддержания конкурентоспособности по сравнению с крупными фирмами. Малый и средний бизнес имеет большое значение для китайской экономики. Частные малые и средние предприятия вносят огромный вклад в экономику, в частности, на их долю приходится 50% налогов, 60% ВВП, 70% технологических инноваций, 80-90% занятости в городах и селах.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, занятость, ВВП, налоги, технологические инновации, социальные инновации.

За последние два десятилетия малые и средние предприятия (МСП) в Китае пережили быстрый и устойчивый рост. Такой рост все больше способствует экономическому развитию Китая.

Большинство малых и средних предприятий в Китае появились за последние 15 лет. С открытием Китая для рыночной экономики в рамках рыночных реформ, инициированных китайским лидером Дэн Сяопином в 1980-х годах, частные МСП наконец стали важными для экономического развития страны. Экономические реформы с участием государственных предприятий (ГП) в Китае к концу 2004 года быстро превратили крупные государственные предприятия в малые и средние частные предприятия. В то же время растет число малых и средних предприятий, что побуждает к осуществлению политики поощрения негосударственных предприятий. С тех пор по всему Китаю распространились и процветали городские коллективные предприятия, городские и сельские предприятия (TVE), а также частный сектор и самозанятость.

Определение малого и среднего бизнеса в Китае очень сложное и отличается от классификаций других стран. По сравнению со многими странами, которые при отнесении компании к малому бизнесу делают упор на количество сотрудников, Китай использует Закон о поощрении малого и среднего предпринимательства для классификации предприятий, которые являются малыми предприятиями. Согласно этому закону классификация зависит от отрасли, активов, количества сотрудников и продаж.

Например, чтобы классифицироваться как небольшая компания в сфере розничной торговли, она должна иметь менее ста сотрудников и доход менее 10 миллионов юаней. Розничная компания считается предприятием среднего размера, если в ней работает более ста сотрудников и она начинает зарабатывать более 10 миллионов юаней в год.

В соответствии с Законом о поощрении малого и среднего бизнеса для предприятий строительной отрасли компании со штатом менее 600 сотрудников, активами менее 40 миллионов юаней и доходом не более 30 миллионов юаней должны считаться малыми.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), таких как США и страны Европейского Союза, МСП часто классифицируются по количеству нанятых ими сотрудников. Обычно верхний предел для малого и среднего бизнеса составляет 200 сотрудников.

В Китае малые фирмы со штатом менее 300 сотрудников составляют значительную часть экономики. На долю этих предприятий приходится около 75% созданных рабочих мест и 68% экспорта. В Китае 2018 год также можно назвать годом малого бизнеса, поскольку именно в этом году создание новых предприятий в стране достигло рекордного уровня: ежедневно создается в среднем 18 000 компаний. Одна из основных причин роста малого и среднего бизнеса связана с постоянным совершенствованием государственной системы коммерческой регистрации.

Помимо занятости, малые и средние предприятия являются ключевыми предприятиями в технологическом секторе. За последние несколько лет были зарегистрированы сотни тысяч технологических малых и средних предприятий, что способствовало непрерывному росту высокотехнологичного производственного сектора.

Однако местные МСП – не единственные игроки, захватившие рынок. Иностранные предприятия рассматривают рынок малого и среднего бизнеса в Китае как привлекательную перспективу с огромными возможностями роста.

Иностранные инвесторы постоянно ищут пути выхода на китайский рынок и создания МСП. В то же время, следуя глобальной экономической стратегии страны «Один пояс, один путь», крупные фирмы и отечественные МСП стремятся к взаимодействию и сотрудничеству с иностранными предприятиями, чтобы помочь им выйти на зарубежные рынки.

Малые и средние предприятия являются основой китайской экономики. Таким образом, правительство продолжает оказывать помощь, снижая различные налоги и предлагая финансовую помощь. Погашение кредита и продление кредитной поддержки также доступны для квалифицированных предприятий. В 2020 году, во время вспышки COVID-19, правительство упростило МСП подачу заявок на кредиты, даже если владельцы бизнеса не смогли предоставить гарантии. Кроме того, Китай помог МСП, отказавшись от взносов работодателей в систему социального обеспечения и сбережений работников, чтобы облегчить бремя.

Некоторые из способов поддержки государством малого и среднего бизнеса можно увидеть в следующих стимулах:

Политика подоходного налога

Ставка подоходного налога для малых и средних предприятий с годовой прибылью менее 30 000 юаней была снижена с 33 процентов до 18 процентов. Те, кто превышает 30 000 юаней, но меньше 100 000 юаней, облагаются ставкой налога 27%, что все еще ниже, чем предыдущие стандартные ставки.

Предприятия, пользующиеся спросом

Субъекты малого и среднего бизнеса, бизнес которых основан на современных технологиях, будут освобождены от налога на прибыль организаций сроком на два года. Налоговые льготы сроком на один год доступны для тех, кто занимается телекоммуникациями, транспортом и ИТ-услугами.

Квалифицированные агентства по трудоустройству, которые нанимают безработных, могут иметь право на налоговые льготы на срок до трех лет.

Правительство Китая также призвало государственные банки открывать специальные филиалы для обслуживания только малого и среднего бизнеса. Банкам также было предложено увеличить количество своих филиалов в городских районах, чтобы расширить свои услуги малому бизнесу в сельской местности.

В предыдущие годы дополнительные комиссии за получение кредитов не позволяли некоторым малым предприятиям подать заявку на финансирование.

Чтобы привлечь малые и средние предприятия к подаче заявок на кредиты,

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая ввела процедуры по устранению необоснованных комиссий, стандартизации комиссий за услуги и контролю комиссий за финансовые консультации.

Альтернативные источники финансирования для малого и среднего бизнеса также были открыты, чтобы предоставить стартапам больший доступ к капиталу и кредитам. Акционерный капитал, лизинг и факторинг стали популярными вариантами частного финансирования.

Эта политика предполагает расширение ряда налоговых льгот для малого бизнеса в Китае. К ним относятся:

Расширить политику дополнительного вычета налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере услуг. В 2022 году подоходный налог, удерживаемый с налогоплательщиков в сфере производства и бытовых услуг, продолжит удерживаться из налогооблагаемой суммы по ставке 10 процентов и 15 процентов соответственно.

В 2019 году правительство будет реализовывать политику «6 налогов и двух сборов», направленную на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. Основной целью было снижение налоговой нагрузки на малый бизнес на 50%.

«Шесть налогов»:

- Налог на ресурсы
- Городской налог на содержание и строительство.
- Налог на имущество
- Налог на использование городской земли
- гербовый сбор (за исключением гербового сбора по операциям с ценными бумагами)
- Налог на занятие сельскохозяйственных земель

«Два платежа» состоят из:

- Дополнительные сборы за обучение
- Дополнительные сборы за местное образование

Первоначально этот налоговый кредит действовал с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года и применялся только к мелким плательщикам НДС. В настоящее время эта политика расширена и теперь охватывает малые предприятия с низкими доходами, отвечающие критериям предоставления помощи, в секторе услуг, а также в отдельных промышленных и коммерческих секторах.

Помимо снижения налогов, правительство вводит ряд фискальных мер для поддержки малого бизнеса в Китае, в том числе:

- расширить инклюзивный страховой полис восстановления безработицы и стабильной работы для предприятий, которые способствовали снижению уровня безработицы и постоянной занятости в стране, а также повысить коэффициент рентабельности малого и среднего бизнеса с 60% максимум до 90%;

- Указание банкам правильно распределить 2,2 триллиона юаней (348,8 миллиарда долларов США), высвободившиеся в результате сокращения вдвое нормы резервных требований (RRR) в 2021 году.

Лучшими идеями для малого бизнеса в Китае признаны:

1. Продукты автоматизации управления:

Это технологическая компания номер один по продаже продуктов управления промышленной автоматизацией малого бизнеса в Китае.

2. Дополнительное образование

Рынок дополнительного образования в Китае очень хорошо развит. К ним относятся частные услуги репетиторства после школы и онлайн-обучение для студентов и работников.

3. Импорт и экспорт

Малый бизнес, включающий продажи, часто бывает успешным, поскольку помогает создавать дополнительные возможности для бизнеса по всему миру. Поскольку Китай является крупнейшим в мире экспортером и импортером товаров, в стране легче наладить прибыльный импортно-экспортный бизнес.

4. Фармацевтика

Фармацевтическая промышленность Китая крупная и высоко рентабельная. Кроме того, предприятия в Китае имеют дешевую рабочую силу и сырье. Однако продажа фармацевтической продукции в Китае требует от предприятий получения соответствующей лицензии.

5. Прямой маркетинг

Прямой маркетинг — один из лучших вариантов для малого бизнеса, поскольку он надежен и имеет относительно низкие затраты.

Чтобы этот бизнес был успешным, требуется хорошее общение с клиентами и развитие ключевых отношений. Некоторые предприятия сосредотачиваются на том, чтобы помочь международному бизнесу эффективно взаимодействовать с китайским рынком, в то время как другие предприятия сосредотачиваются на том, чтобы помочь китайскому бизнесу эффективно взаимодействовать с международными рынками. Оба направления бизнеса могут быть прибыльными.

Правительство Китая использует различные методы поддержки малого и среднего бизнеса. Во-первых, Закон о развитии малого и среднего бизнеса, принятый в январе 2003 года, обеспечивает основу для государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно этому закону, правительство защищает законные инвестиции малых и средних предприятий и их инвестиционные доходы.

В-третьих, в 2006 году правительство объявило о проекте развития малого и среднего бизнеса. Его целями были:

- а. Упрощение системы регистрации МСП;
- б. Развитие системы социального обслуживания малого и среднего бизнеса;
- д. Продолжить реформы в сфере малого и среднего бизнеса;
- е. Усилить обучение МСП;
- ф. Улучшение инновационной способности;
- г. Решение трудностей с финансированием малых и средних предприятий;
- час Поощрение субъектов МСП к расширению оффшорной деятельности путем поощрения прямых инвестиций и т.д.;
- я. Улучшение общего контроля над малыми и средними предприятиями

В нашей стране проводится большая работа по развитию малого бизнеса и предпринимательства, но есть и некоторые проблемы. Основные проблемы в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства продолжают рассматриваться:

- недостаток собственных и заемных финансовых ресурсов, в результате чего малые предприятия не имеют возможности приобретать современное и высокотехнологичное оборудование;
- проблемы и трудности с получением земельных участков для предпринимательской деятельности, а также подключением к инженерным и коммуникационным сетям;
- трудности получения долгосрочных кредитов, стимулирующих формирование и развитие малых инновационных промышленных производств;
- неэффективность механизмов экспорта продукции малого бизнеса на региональные и мировые рынки, а также сложность конкуренции на внешнем рынке в некоторых отраслях экономики и проблемы выхода на внешние рынки;
- недостаточное развитие информационных систем, маркетинговых, управленческих и логистических услуг; отсутствие инфраструктурных

объектов, обслуживающих рынок, таких как страховые компании, аудиторские фирмы, торговые дома, консалтинговые офисы, бизнес-центры, бизнес-инкубаторы;

- недостаточное развитие рынков сбыта, а также рынков сырья и материалов;
- низкий уровень профессионализма и квалификации занятых в малом бизнесе;
- малые предприятия не обеспечены современным технологическим оборудованием, обеспечивающим выпуск конкурентоспособной продукции.

В то же время в банковском секторе имеются нерешенные проблемы, большинство предпринимателей указывают на высокие ставки по кредитам и комиссии за банковские операции, в частности, за рассмотрение кредитной комиссией поданных документов взимаются дополнительные комиссии.

Список использованной литературы:

1. Donald L.S., Philip M.V. Experiences in entrepreneurship and small business management. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, Itlew Jersey 07632
2. N. Bach Small Business Investment: The Importance of Financing Strategies and Social Networks. September 2020 International Journal of Finance & Economics
3. Maria R. R., Sugeng W., Harjum M., Andrew T. T., Robiyanto R. The role of entrepreneurship oriented finance in improving MSME performance: The demand side of the entrepreneurial finance perspective. Scopus Business, Management and accounting. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.3217>
4. Bennett, D.L., 2019a. Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the U.S. Journal of Business Venturing 34, 105907. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.005>
5. В.А. Ганский Основы бизнеса и предпринимательства: учебно-методический комплекс для студентов спец. 1-03 02 01 / В.А. Ганский, под общ. ред. канд. экон. наук, доц. И.В. Зеньковой. – Новополюк: ПГУ, 2011. – 284 с
6. Буров В. Ю – Основы предпринимательства : Часть III, Практика малого бизнеса. учебное пособие; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита, ЗабГУ, 2018- 284с. ISBN 978-5-9293-1662-3
7. Н. Ю. Никитина, С. М. Корунов, А. А. Яшин, И. Д. Опарин Предпринимательство учебное пособие /; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 256 с.: ил. – 100 экз. – ISBN 978-5-7996-3107-9. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-7996-3107-9

8. Забродская Н Г Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий Учебник Москва Инфра-М 2019
9. Круглик В.М Экономика малого бизнеса и предпринимательства: учебное пособие Москва ISBN: 978-985-7034-46-8 2012
10. Holmirzayev A.X. Сущность деятельности малого бизнеса и важность развития "Экономика и социум" №7(86) 2021 www.iupr.ru
13. Melibayeva G.N. O'zbekiston sharoitida kichik biznesni investitsiyalashning o'ziga xos xususiyatlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Vol.1, Iss. 5, 2021 y., 640-645 pages.
14. Sayfullayev S.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikga kiritilgan investitsiyalarni statistik baholash. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Vol.1, Iss. 4, 2021 y., 252-258 pages.
15. Abdulqosimov H.P., Qulmatov A.A. O'zbekistonda kichik biznes sohasida oilaviy tadbirkorlikning o'rni va uni rivojlantirish yo'llari. Monografiya. - T.:Universitet, 2015. -126 b.